

Perspetivas sobre a Gestão de Projetos de Tecnologias e Sistemas de Informação

Perspectives on Information Systems Project Management • 2024

Made with Designer. Powered by DALL-E 3.

Preâmbulo • *Preamble*

O grupo de trabalho APSI/GPSI encontra-se focado na gestão de projetos de sistemas de informação, constituindo um espaço de agregação de esforços que visa a promoção e o potenciar da realização de atividades de investigação, ensino e divulgação técnico-científica na área.

Neste documento são partilhadas as perspetivas de vários elementos do grupo relativamente a temas atuais e de elevado potencial futuro.

The PTAIS/ISPM working group is focused on the management of information systems projects, constituting a forum of aggregated efforts to promote and enhance the research, teaching and tech.

This document includes the perspectives of various members of the group regarding topics current and with high future potential.

Conteúdo • *Table of Contents*

- 01 Sucesso de projetos de sistemas de informação • *Information systems projects success*
João Varajão, Centro ALGORITMI/LASI, Universidade do Minho, Portugal
- 03 Desafios do gestor de projetos de sistemas de informação • *Challenges of the information systems project manager*
Nilton Takagi, Instituto de Computação da Universidade Federal de Mato Grosso, Brasil
- 05 Inteligência artificial em gestão de projetos • *Artificial intelligence in project management*
Vitor Santos, MagIC, Universidade Nova de Lisboa, Portugal
- 06 Uma perspetiva humana sobre o elevado desempenho das equipas de projeto e dos respetivos membros • *A human perspective on the high performance of project teams and their members*
Isabel C. Moura, Centro ALGORITMI, Universidade do Minho, Portugal
- 08 Projetos de transformação digital • *Digital transformation projects*
Fernando Escobar, PDTSI, Universidade do Minho, Portugal
- 10 Introdução ao PSL*: modelos Excel para a gestão eficaz de projetos • *Introduction to PSL*: Excel Templates for Effective Project Management*
Alberto Rodrigues da Silva, INESC-ID, IST, Universidade de Lisboa, Portugal
Domingos Bragança, IST, Universidade de Lisboa, Portugal
João Saraiva, DefineScope, Portugal

Sucesso dos Projetos de Sistemas de Informação

Information Systems Projects Success

João Varajão, Centro ALGORITMI, Universidade do Minho, ORCID: 0000-0002-4303-3908

O sucesso dos projetos de Sistemas de Informação (SI) é fundamental para o desenvolvimento e evolução de virtualmente qualquer organização pública ou privada.

No entanto, a definição, compreensão e avaliação do sucesso destes projetos nem sempre é fácil ou linear, dado que os conceitos envolvidos são por vezes conflitantes (e.g., “sucesso da gestão do projeto” vs. “sucesso do projeto”), depende da percepção das partes interessadas (e.g., cliente vs. fornecedor), das características dos projetos (e.g., comum vs. de inovação), de aspetos contextuais (e.g., setor público vs. privado), de critérios utilizados na avaliação (e.g., cumprimento do tempo vs. satisfação do cliente), de modelos de avaliação (e.g., baseados em *scoring models* vs. baseados em técnicas multi-critério sofisticadas), momento de avaliação (e.g., final do projeto vs. pós-projeto), e muitos outros aspetos.

Para uma melhor compreensão do sucesso, é útil analisar as suas diversas facetas, identificadas na Figura 1, incluindo: sucesso da proposta do projeto (*Project Proposal Success*); sucesso da gestão do projeto (*Project Management Success*); sucesso do projeto (*Project Success*); sucesso dos resultados (*Project Outputs Success* e *Project Outcomes Success*); sucesso dos impactos (*Project Impacts Success*); sucesso das operações relacionadas com o projeto (*Project-Related Operations Success*). As diversas facetas estão diretamente relacionadas com os vários momentos do ciclo de vida de um projeto e possibilitam uma visão holística do sucesso.

The success of Information Systems (IS) projects is fundamental to the development and evolution of virtually any public or private organisation.

However, defining, understanding and evaluating the success of these projects is not always easy or straightforward, as the concepts involved are sometimes conflicting (e.g., “project management success” vs “project success”); it depends on the perception of the stakeholders (e.g., client vs supplier), the characteristics of the projects (e.g., conventional vs innovation), contextual aspects (e.g., public sector vs private sector), criteria used in the evaluation (e.g., on-time vs client satisfaction), evaluation models (e.g., based on scoring models vs based on sophisticated multi-criteria techniques), timing of the evaluation (e.g., end of project vs post-project), and many other aspects.

For a better understanding of project success, it is useful to analyse its various facets, as identified in Figure 1: Project Proposal Success; Project Management Success; Project Success; Project Outputs Success; Project Outcomes Success; Project Impacts Success; and Project-Related Operations Success. The various facets are directly related to the various stages of a project’s life cycle (pre-project, project and post-project) and provide a holistic view of success.

Fig. 1. Facetas do sucesso dos projetos • *Facets of project success* • Fonte/ *Source*: [1]

As facetas referidas na figura, intrínsecas a empreendimentos temporários (projetos), são influenciadas e influenciam outras facetas com um carácter de continuidade, incluindo o sucesso de outros *projetos, programas e portefólios*, o sucesso das *operações*, o sucesso das *unidades organizacionais* (e.g., escritório de projetos), o sucesso da organização como um todo, até ao sucesso da sociedade (para mais detalhe sobre estas diversas facetas, por favor consultar a referência [1]).

Sendo a compreensão e avaliação do sucesso dos projetos crucial no âmbito da gestão de projetos de SI, a implementação de processos de Gestão do Sucesso deverá ser seriamente considerada, dado que permite uma definição e acompanhamento rigorosos do desenvolvimento dos projetos com vista a maximizar resultados. A Gestão do Sucesso está focada em definir, alavancar e assegurar que o sucesso dos empreendimentos se encontre sempre em níveis máximos, através do desenvolvimento de uma compreensão abrangente do que é valorizado pelas partes interessadas e realizar a sua gestão tendo por referência esse entendimento [2]. A teoria da Gestão do Sucesso propõe que não é suficiente avaliar os resultados de um empreendimento apenas aquando da sua finalização e sob uma única perspetiva – o sucesso precisa de ser compreendido e avaliado considerando a perspetiva das várias partes interessadas e deve ser continuamente potenciado no decorrer dos empreendimentos (para mais detalhe sobre a teoria de Gestão do Sucesso, por favor consultar a referência [2]).

À guisa de nota final, de notar que, apesar do sucesso dos projetos ser um tópico que tem merecido grande interesse por parte da comunidade científica, a prática continua a ser marcada por processos de avaliação informais, pouco consistentes e com grandes fragilidades metodológicas [3]. Tal merece, por parte das organizações, uma atenção redobrada para evitar a perda de oportunidades e o desperdício de recursos.

The facets mentioned in the figure, intrinsic to temporary undertakings (projects), are influenced by and influence other facets with a continuity character, including the success of other projects, programs and portfolios, the success of operations, the success of organisational units (e.g., project management office), the success of the organisation as a whole, up to the success of society (for more details on these various facets, please see [1]).

Since understanding and evaluating project success is crucial in IS project management, implementing Success Management processes should be seriously considered, as it allows for rigorous definition and monitoring of project development to maximise results. Success Management focuses on defining, leveraging, and ensuring that the success of projects is always at maximum levels by developing a comprehensive understanding of what stakeholders value and managing it with this understanding in mind [2]. The theory of Success Management proposes that it is not enough to evaluate the results of an endeavour only at its completion and from a single perspective – success needs to be understood and evaluated from the perspective of the various stakeholders and must be continually leveraged throughout the endeavour (for more details on the theory of Success Management, please see [2]).

As a final note, it should be noted that although project success is a topic that has received a great deal of interest from the scientific community, the practice is still marked by informal, inconsistent evaluation processes with major methodological weaknesses [3]. This deserves extra attention from organisations to avoid missing opportunities and wasting resources.

Referências • *References*

- [1] Varajão, J. (2018). The many facets of information systems (+projects) success. *International Journal of Information Systems and Project Management*, 6(4), 5–13.
- [2] Varajão, J., Magalhães, L., Freitas, L., & Rocha, P. (2022). Success Management – from theory to practice. *International Journal of Project Management*, 40(5), 481–498.
- [3] Varajão, J., & Carvalho, J. A. (2018). Evaluating the success of IS/IT projects: How are companies doing it?. Paper presented at the AIS IRWITPM - International Research Workshop on IT Project Management.

Desafios do gestor de projetos de sistemas de informação

Challenges of the information systems project manager

Nilton Takagi, Instituto de Computação da Universidade Federal de Mato Grosso, Brasil

Quer ser um gestor de projetos de sistemas informação (SI), mas não sabe por onde começar? É um gestor de projetos de SI, mas há algo a faltar para obter os benefícios planeados? Há, pelo menos, quatro grandes pilares que deve perceber para que o sucesso dos projetos esteja mais próximo.

O primeiro pilar está relacionado com a organização. Num projeto de SI, é necessário perceber como os processos funcionam, os motivos de se encontrarem de determinada forma, o histórico das mudanças, se é algo sazonal, se há feudos organizacionais (por exemplo, grupos com poder paralelo, que não têm autoridade formal, mas têm voz ativa para a mudança ou para a resistência), quais as rotinas de trabalho que podem impactar no projeto, entre outras questões. É comum que muitas destas questões não estejam documentadas, que outras se percam no *turnover*, mas é importante investir tempo nestas descobertas. Senão forem tidas em consideração na gestão de um projeto de SI, o nível de stress do gestor do projeto já pode ultrapassar o que é possível suportar. Há uma famosa frase do Peter Drucker, “a cultura come a estratégia ao pequeno almoço”. Olhar para a cultura organizacional adequadamente é um dos desafios do gestor de projetos de SI.

O segundo pilar está relacionado com a tecnologia. Extrair os benefícios das novas tecnologias não é trivial. A lei de Martec revela que as tecnologias crescem exponencialmente, enquanto que as organizações evoluem em ritmo logarítmico. Um gestor precisa de estar atento às novas soluções de infraestrutura de tecnologias da informação (soluções em *cloud*, IoT, rede móveis com 5G), gestão de dados (big data, cibersegurança, lei e normas de acesso e proteção de dados), inteligência artificial (*machine learning*, *deep learning*, incorporação de soluções como o ChatGPT), tecnologias de desenvolvimento de sistemas (Python, C#, Java), soluções de novos sistemas integrados, entre outros. Tal não é trivial. O gestor precisa de se reconstruir de tempos e a tempos. O gestor de projetos de SI precisa ter a capacidade de reaprender.

Do you aspire to be an information systems (IS) project manager but do not know where to start? Are you an IS project manager, but something is missing to deliver the planned benefits? You must understand at least four main principles to bring project success closer.

The first principle is related to the organisation. In an IS project, it is necessary to understand how the processes work, the reasons why they are the way they are, the history of changes, if it is seasonal, if there are internal organisational groups (for example, groups with parallel power, which have no formal authority but have an active voice for change or opposition), what are the other work routines that can impact the project, among other issues. These aspects are often not documented, and others may have been lost, but investing time in these findings is important. If you do not consider them when managing an IS project, the project manager's stress level may be above what s/he can handle. There is a famous quote by Peter Drucker, “culture eats strategy for breakfast.” Looking at organisational culture properly is one of the challenges for the IS project manager.

The second principle is related to technology. Extracting the benefits of new technologies is not trivial. Martec's law shows that technologies grow exponentially, while organisations grow logarithmically. A manager needs to be aware of new information technology infrastructure solutions (cloud solutions, IoT, mobile network with 5G), data management (big data, cybersecurity, data access and protection law and regulations), artificial intelligence (machine learning, deep learning, incorporation of solutions such as ChatGPT), system development technologies (Python, C#, Java), new integrated system solutions, among others. It is not trivial, and the IS project manager needs to rebuild himself from time to time. The IS project manager needs to have the ability to relearn.

The third principle is related to people. What is behind (or in front of) the organisation and the use of technologies is

O terceiro pilar está relacionado com as pessoas. O que está por detrás (ou à frente) da organização e do uso das tecnologias, são as pessoas. É importante identificar e conhecer as características dos perfis das equipas, sejam da área das tecnologia da informação, sejam da área do(s) processo(s) de negócio(s) impactado(s). As pessoas precisam de estar consciencializadas para a mudança, e as que não estiverem, precisam de ser direcionadas a aceitá-la da melhor maneira possível. Mapear as pessoas impactadas no projeto, os perfis, e gerir tudo isto não é trivial, mas são importantes para o sucesso do projeto. O gestor de projetos de SI, precisa ir além das tecnologias, precisa de perceber e gerir as expectativas das partes interessadas.

O quarto pilar está relacionado com as competências de gestão. Mesmo percebendo a organização, as tecnologias atuais, as pessoas envolvidas, ter a pretensão de gerir um projeto de SI sem conhecer técnicas, ferramentas e boas práticas de gestão de projetos não é certamente um bom caminho. E, ao conhecimento, podemos acrescentar a experiência. A experiência vai conduzir o gestor a escolher qual será a melhor metodologia de gestão de projetos, quais técnicas e ferramentas se adequam melhor a cada tipo de projeto, os quais são passos importantes para alcançar o sucesso do projeto. Isto vai muito além da gestão dos prazos, do orçamento, do âmbito, ou mesmo das partes interessadas. Ter experiência em gestão de projetos vai auxiliar o gestor de projetos de SI a chegar mais próximo do sucesso.

Os desafios de um gestor de projetos de SI são, assim, diversos. Quem percebe estes pilares e consegue agregar valor à organização, é valorizado no mundo do trabalho. Quem não está a alcançar os resultados esperados, deve estar a falhar na atenção a um ou mais destes pilares. Para quem quer fazer a transição para a gestão de projetos, os desafios não são poucos, mas trabalhar para fazer a diferença das pessoas e das organizações é muito recompensador. Organização, tecnologia e pessoas são parte intrínseca a área de SI. Para os projetos, é necessário também incluir as competências em gestão. Há outros aspetos (e talvez outros pilares) que podem ser incluídos, como, por exemplo, a maturidade da estratégia organizacional, o apetite ao risco da organização (e das pessoas), o perfil da área de atuação da organização, as oportunidades e ameaças externas para com o projeto. Mas, isso já são assuntos para outro apontamento. Até a próxima!

people. It is important to identify and know the characteristics of the teams' profiles, whether in the information technology or the impacted business process area. People need to be susceptible to change, and those who are not, need to be directed to accept it in the best possible way. Mapping and managing the people impacted by the project, including the profiles, is not trivial but is fundamental for the project's success. The IS project manager needs to go beyond the technologies; s/he needs to perceive and manage stakeholder expectations.

The fourth principle is related to management competencies. Even understanding the organisation, the current technologies, the people involved, intending to manage an IS project without knowing project management techniques, tools, and good practices is certainly not a good path. And, to knowledge, we can add experience. Experience will lead the IS project manager to choose the best project management methodology, and the techniques and tools that are best suited for each type of project, all important steps towards the project's success. This goes far beyond managing the deadlines, the budget, the scope, or even the stakeholders. Having experience in project management will help the IS project manager get closer to success.

There are many challenges for an IS project manager. Those who understand these principles and manage to add value to the organisation are valued in the world of work. For those not achieving the expected results, there must be a lack of attention to one or more of these aspects. For those who want to make the transition to project management, the challenges are not few, but making a difference for people and organisations is very rewarding. Organisations, technologies and people are an intrinsic part of the IS area. For projects, it is also necessary to include management competencies. There are other details (and perhaps other principles) that can be included, such as the maturity of the organisational strategy, the risk appetite of the organisation (and of the people), the profile of the organisation's area of activity, the external opportunities and threats to the project. But these are subjects for another viewpoint. See you next time!

Inteligência artificial em gestão de projetos

Artificial intelligence in project management

Vitor Santos, MagIC, Universidade Nova de Lisboa, Portugal

A sociedade de informação e do conhecimento em que vivemos, é fortemente apoiada pelas Tecnologias da Informação e comunicação (TIC) e, hoje, os sistemas de Inteligência Artificial (IA) e de Machine Learning (ML) estão novamente no topo dos desafios tecnológicos. A IA desafiou os paradigmas de gestão tradicionais e permitiu o surgimento de novos modelos de negócios, focados na autonomia da máquina e na promessa de uma inteligência de consciência poderosa e quase completa.

A área de gestão de projetos não é exceção: o software de IA promete ter potencial para ajudar a gestão de projetos em vários e diferentes aspetos, como, por exemplo: nas áreas de controlo e monitorização, assim como fornecendo uma oportunidade de “capturar” a experiência dos gestores de projeto de uma forma que possa ser utilizada para partilhar essas experiências com outros gestores de projeto.

Importa, pois, estudar as diferentes perspetivas sobre o papel que a IA pode ter neste contexto. Tal implica, não só, o desenvolvimento de uma análise atualizada e científica das tecnologias inovadoras de IA e ML (e usos inerentes), que atualmente apoiam a gestão de projetos, como também encetar iniciativas que levem a uma compreensão aprofundada dos novos modelos, das novas oportunidades de negócio e quais os novos desafios que podem proporcionar vantagens competitivas para os gestores de projeto e respetivas organizações. Os resultados destes estudos, permitirão identificar modelos, métodos e tecnologias inteligentes a partir dos quais as organizações poderão traçar estratégias para ter projetos mais bem-sucedidos.

Entre os diferentes tópicos de interesse associados à IA e à Gestão de Projetos, enquadram-se: Sistemas periciais para gestão de projetos; Sistemas inteligentes de controlo e monitorização de projetos; Sistemas inteligentes para otimização de projetos; Sistema de Apoio à Decisão para gestão de projetos complexos; e Gestão Autónoma de Projetos.

The information and knowledge society in which we live is strongly supported by Information and Communication Technologies (ICT), and today, Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) systems are once again at the forefront of technological challenges. AI has challenged traditional management paradigms and enabled the emergence of new business models focused on machine autonomy and the promise of powerful, near-complete consciousness intelligence.

The area of project management is no exception: AI software promises to have the potential to help project management in several different aspects, for example, in the areas of control and monitoring or providing an opportunity to “capture” the experience of project managers in a way that can be used to share these experiences with other project managers.

It is, therefore, important to study the different perspectives on AI’s role in this context. This implies not only the development of an updated and scientific analysis of innovative IA and ML technologies (and inherent uses), which currently support project management, but also starting initiatives that lead to an in-depth understanding of new models, new business opportunities and which new challenges can provide competitive advantages for project managers and their organisations. The results of these studies will make it possible to identify intelligent models, methods, and technologies from which organisations can draw up strategies to be more successful in their projects.

The different topics of interest associated with AI and Project Management include Expert systems for project management, Intelligent project control and monitoring systems, Intelligent systems for project optimisation, Decision Support Systems for managing complex projects, and Autonomous Project Management.

Uma perspetiva humana sobre o elevado desempenho das equipas de projeto e dos respetivos membros

A human perspective on the high performance of project teams and their members

Isabel C. Moura, Centro ALGORITMI, Universidade do Minho, Portugal

O desempenho, como processo comportamental, centra-se geralmente em características distintas, mas interligadas, tais como: (1) coordenação, cooperação e comunicação; (2) competências de equipa e funções de desempenho; e (3) regulação, dinâmicas de desempenho e adaptação. Estas características podem ser analisadas a nível individual e da equipa. Os resultados do desempenho traduzem perspetivas sobre eficácia e eficiência. Nos projetos de SI, o desempenho da equipa pode ser avaliado pela sua capacidade de atingir o nível pretendido de qualidade do produto, tempo e custos.

Uma Equipa de Elevado Desempenho (EED): (1) satisfaz, sistematicamente, as necessidades de clientes, colaboradores e investidores na sua área de influência; e (2) suplanta, frequentemente, outras equipas que produzem produtos/serviços semelhantes sob condições e restrições similares. Idealmente, uma equipa destas é composta por um máximo de 25 membros que combinam os seus talentos e capacidades num todo de elevado desempenho que excede as capacidades do seu membro mais talentoso. As equipas alcançam este estatuto após um processo evolutivo que pressupõe níveis crescentes de compromisso, desenvolvimento pessoal e integração dos indivíduos.

As EED melhoram desempenho, satisfação profissional, lealdade e moral dos seus membros. Por serem altamente produtivas e bem-sucedidas na consecução de objetivos, muitas organizações dependem destas equipas para alcançarem os seus objetivos estratégicos em ambientes altamente competitivos.

Os projetos de SI podem ser parte integrante desses objetivos estratégicos. Mas, devido à sua complexidade, alguns destes projetos falham. Há publicações que salientam que o desenvolvimento e o sucesso dos projetos de SI dependem de uma abordagem centrada no ser humano, o que significa que

Performance as a behavioural process usually focuses on distinctive but entwined features such as: (1) coordination, cooperation, and communication; (2) team skill competencies and performance functions; and (3) regulation, performance dynamics, and adaptation. These features can be looked at the individual and team levels. The performance outputs represent judgments about effectiveness (towards quality) and efficiency (team's performance processes in achieving desirable standards). In IS projects, team performance can be assessed by the team's ability to attain product quality, time, and costs.

A High-Performing Team (HPT) is one that "consistently satisfies the needs of customers, employees, investors and others in its area of influence; and frequently outperforms other teams that produce similar products and services under similar conditions and constraints". Such a team is ideally composed of a maximum of 25 members who combine their talents and abilities into a high-performing whole that exceeds the capabilities of its most talented members. Teams achieve this status after an evolutionary process that involves increasing levels of commitment, personal development, and entanglement of individuals.

HPTs significantly improve the performance of team members (e.g., productivity) as well as their job satisfaction, loyalty, and morale. Because these teams are highly productive and accomplish the target goals, many organisations rely on them to achieve strategic goals in today's highly competitive environments.

IS projects can be an integral part of these strategic goals. However, there are failures associated with these projects due to their complexity. Some literature highlights that the development and success of IS projects depend on a human-centred approach, meaning that personal skills,

as competências pessoais e as relações e interações humanas são mais importantes do que as competências técnicas.

Relativamente a esta abordagem, identificam-se cinco dimensões como tendo uma influência determinante (facilitar/impedir) no elevado desempenho das equipas de projeto de SI e dos seus membros. São elas: (1) gestão/liderança (cobrindo fatores, e.g., sistemas de recompensa adequados e o comportamento do líder de equipa); (2) afetiva/emocional (abrangendo fatores, e.g., confiança, motivação e conflitos); (3) conduta laboral (cobrindo fatores, e.g., comunicação, atenção e cooperação); (4) cognição do trabalho (cobrindo fatores, e.g., competências e climas de aprendizagem); e (5) características dos membros da equipa (cobrindo fatores, e.g., diversidade demográfica e traços de personalidade).

Teoricamente, estas dimensões abrem novos caminhos à investigação para: (1) estudos confirmatórios sobre as dimensões identificadas; e (2) estudos que complementam essas dimensões em contextos específicos de SI (ou outros).

Para os profissionais, estas dimensões fazem luz sobre fatores fundamentais (na construção de EED) que aqueles podem utilizar para fazer um diagnóstico da situação atual da organização/projeto no que diz respeito a fatores que facilitam/impedem o elevado desempenho. Com base nesse diagnóstico, os profissionais podem conceber e implementar intervenções que permitam melhorar as condições conducentes a um elevado desempenho.

Quanto ao ensino da gestão de projetos de SI, estas dimensões sugerem que os cursos e curricula devem ser analisados relativamente ao seu contributo para a sensibilização para as EED. Este último tópico deve ainda ser incluído no programa de estudos das unidades curriculares de gestão de projetos de SI do ensino superior (cursos conducentes a grau e formação profissional) para que os formandos possam adquirir conhecimentos e desenvolver uma série de capacidades (sobre trabalho de equipa) que os possam ajudar a melhorar o seu (futuro) desempenho nos empregos.

human relations, and interactions are more important than technical skills (e.g., the knowledge of programming languages).

Regarding this human-centred approach, five dimensions have been highlighted as having a main (facilitating/hindering) influence on the high performance of IS project teams and their members. They are: (1) management/leadership (covering factors, e.g., clear goals, proper reward systems, and team leader behaviour); (2) affective/emotional (covering factors, e.g., trust, motivation, job satisfaction, and conflicts); (3) work behaviour (covering factors, e.g., communication, attention, and cooperation); (4) work cognition (covering factors, e.g., competencies and learning climates); and (5) team member characteristics (covering factors, e.g., demographic diversity and personality traits).

Theoretically, these dimensions open new avenues of research for: (1) confirmatory studies on the identified dimensions; and (2) studies that complement those dimensions in specific IS (and non-IS) contexts (e.g., the public sector and developing countries).

For practitioners (particularly organisations and project managers), those dimensions shed light on fundamental factors for building HPTs. Plus, practitioners can use them to diagnose the organisation/project's current situation regarding facilitating/hindering factors for high performance. Based on such diagnosis, practitioners can design and implement interventions that improve conditions leading to high performance (e.g., training to improve communication skills).

For IS project management education, those dimensions suggest that IS project management courses and curricula should be analysed regarding the extent to which they help raise awareness on HPTs. Plus, this topic should be included in IS higher education (programs and vocational training) project management courses' syllabus so trainees can acquire knowledge and develop a series of teamwork-related abilities that may help them improve their (future) job performance.

Bibliografia • Bibliography

Moura, I., Dominguez, C. and Varajão, J. (2021), "Information systems project team members: factors for high performance", *The TQM Journal*, Vol. 33 No. 6, pp. 1426-1446.

Moura, I., Dominguez, C. and Varajão, J. (2019), "Information systems project teams: factors for high performance", *Team Performance Management: An International Journal*, Vol. 25 No. 1/2, pp. 69-83.

Projetos de transformação digital

Digital transformation projects

Fernando Escobar, PDTSI, Universidade do Minho, Portugal

Nos últimos anos, as organizações públicas e privadas vêm conduzindo iniciativas de adoção de novas tecnologias digitais, de forma a conseguir explorar seus benefícios. Essa adoção, envolve frequentemente transformações na operação da organização, afetando os seus processos (rotineiramente abrangendo sua automação) e as suas entregas (de produtos ou serviços), chegando a impactar (ou a requerer ajustes) na estrutura organizacional e na forma de gerir a organização.

Mais do que isso, o foco da implementação da transformação digital transcende a melhoria das operações internas, alargando-as, alcançando clientes e parceiros externos, afetando os serviços, integrando processos, promovendo disrupção nos mercados e mudando significativamente alguns setores.

A aplicação das tecnologias digitais essenciais deve ser apenas o ponto de partida, não devendo ser considerada isoladamente de outros fatores, da sua possível combinação e das suas características específicas. O valor da transformação digital não reside tanto nas ferramentas usadas na entrega, mas sim na maneira pela qual as organizações podem passar a envolver-se com as suas partes interessadas, obtendo insights e desenvolvendo respostas para melhor atender às suas necessidades, habilitadas por uma crescente onipresença de tecnologia e riqueza de dados.

Para lidarem com esse contexto, as organizações precisam de estabelecer práticas de gestão para governar com cenários complexos. Uma abordagem relevante para responder a esses cenários é a formulação de uma Estratégia de Transformação Digital. Esta estratégia, em alinhamento com a visão estratégica corporativa, deve ser integrada na estratégia de tecnologias de informação e planos estratégicos de negócio.

As organizações precisam de promover a governança, fazendo a estrutura de governo instituída funcionar, mapeando o ecossistema, identificando e envolvendo as partes interessadas e implementando mecanismos de feedback; para além disso, precisam definir instrumentos de governação,

In recent years, public and private organisations have been leading initiatives to adopt new digital technologies to exploit their benefits. This adoption often involves transformations in the organisation's operation, affecting its processes (routinely including its automation) and its deliveries (of products or services), even impacting (or requiring adjustments in) the organisational structure and the way of managing the organisation.

More than that, the focus of implementing digital transformation goes beyond improving internal operations, expanding them, reaching customers and external partners, affecting services, integrating processes, promoting disruption in markets, and fundamentally changing some sectors.

The application of essential digital technologies should only be the starting point and should not be considered in isolation from other aspects, including their possible combination and specific characteristics. The value of digital transformation is less about the tools used to deliver and more about how organisations can evolve to engage with stakeholders to gather insights and develop responses to better meet their needs, empowered by a growing ubiquity of affordable technology and a wealth of data.

To deal with this context, organisations need to establish management practices to govern this complex scenario. A relevant approach to respond to this scenario is the formulation of a Digital Transformation Strategy. This strategy supports the commitment to the vision of the transformation initiative, which should be aligned with the corporate strategic vision and integrated into the information technology strategy.

Organisations must promote governance, make the established governance structure work, map the ecosystem, identify and involve stakeholders, and implement feedback mechanisms. Furthermore, they must define governance instruments, such as methodologies and the Digital

como metodologias e o Portfólio de Projetos de Transformação Digital.

A partir daí, as organizações precisam de executar suas iniciativas de transformação de acordo com os planos. Complementarmente, é necessário monitorizar a execução dos projetos constantes do Portfólio de Projetos de Transformação Digital, avaliando mudanças nos ambientes interno e externo, balanceando riscos e benefícios, procurando a realocação de recursos e a (re)priorização dos projetos, com o objetivo da realização de benefícios dos seus projetos, cumprindo a Estratégia de Transformação Digital e os seus objetivos.

Nesse sentido, é crucial destacar que a literatura científica aponta como alguns dos principais fatores de sucesso (1) o papel das estruturas de governação e (2) da abordagem de gestão de portfólio, programas e projetos, para tornar realidade os benefícios da transformação digital nas organizações.

Nesse cenário, a gestão dos programas e projetos tem o foco de fazer os projetos da maneira “certa”, enquanto que a gestão do portfólio deve estar focada em fazer os projetos “certos”. Isso demonstra a importância da priorização dos projetos do portfólio, além da sua monitorização e da eventual repriorização entre os elementos da carteira de projetos e das instâncias de governação que legitimem esse papel.

Transformation Portfolio.

From the portfolio, organisations need to execute their transformation initiatives according to plans. In addition, it is necessary to monitor the execution of projects included in the Digital Transformation Portfolio, evaluate changes in the internal and external environments, balance risks and benefits, seek to reallocate resources and (re) prioritise projects to obtain the benefit of its projects, accomplishing the Digital Transformation Strategy and its objectives.

In this sense, it is essential to highlight that the scientific literature points out as some of the main success factors: (1) the role of governance structures and (2) the portfolio, program, and project management approach to make the benefits of digital transformation in organisations a reality.

In this scenario, program and project management focuses on doing projects in the “right” way, while portfolio management should focus on doing the “right” projects. This shows the importance of prioritising portfolio projects, in addition to their monitoring and possible reprioritisation between the elements of the project portfolio and the governance structure that legitimises this role.

Introdução ao PSL*: modelos Excel para a gestão eficaz de projetos

Introduction to PSL: Excel Templates for Effective Project Management*

Alberto Rodrigues da Silva, INESC-ID, IST, Universidade de Lisboa, Portugal

Domingos Bragança, IST, Universidade de Lisboa, Portugal

João Saraiva, DefineScope, Portugal

A gestão de projetos (GP) é uma disciplina consolidada que aplica de forma sistemática conhecimentos, técnicas e ferramentas com o objetivo de garantir o sucesso de projetos. As metodologias de GP são geralmente categorizadas em dois grupos principais: tradicionais e ágeis. As metodologias tradicionais seguem um processo sequencial e bem definido, e são adequadas para projetos com baixo nível de incerteza ou de instabilidade. Por outro lado, as metodologias ágeis estruturam o trabalho em ciclos iterativos que produzem continuamente entregáveis que vão sendo refinados e melhorados. Abordagens ágeis como o Scrum ou Kanban são particularmente populares no domínio das TI porque facilitam o feedback frequente e contribuem para uma melhor satisfação das partes interessadas, promovendo processos de melhoria contínua e de mudança das organizações. Muitas ferramentas de GP são especializadas ou alinhadas com uma dessas categorias. As ferramentas alinhadas com abordagens ágeis são reconhecidas pelas suas características colaborativas e pelo suporte explícito dos princípios e conceitos ágeis. Por outro lado, as ferramentas alinhadas com abordagens tradicionais baseiam-se em referências e padrões internacionais, mas nem sempre suportam algumas das áreas de conhecimento (ACs) definidas por referências como o PMBOK ou outras. Consequentemente, os gestores de projeto têm de usar ferramentas complementares, como o Microsoft Office ou o Google Workspace com templates (modelos) personalizados, para satisfazer as suas necessidades.

Na nossa investigação procurámos ferramentas que permitissem gerir e produzir documentação técnica de forma fácil, mas consistente, facilitando e automatizando algumas tarefas manuais e rotineiras. O MS Excel foi a tecnologia

Project management (PM) systematically applies knowledge, techniques, and tools to ensure the success of projects. PM methodologies are generally categorised into two main groups: traditional and agile.

Traditional PM methodologies follow a sequential and well-defined process suitable for projects with low uncertainty and instability. On the other hand, agile PM methodologies organise work into iterative cycles that continuously produce refined deliverables. For instance, agile approaches like Scrum or Kanban are popular in Information Technology (IT) because they facilitate frequent feedback and contribute to better responses to stakeholders' needs, leading to ongoing improvement.

Many PM tools specialise in either traditional or agile methodologies. Agile tools are renowned for their collaborative features and support for agile principles and concepts. Conversely, traditional tools adhere to international frameworks and standards but often lack comprehensive support for some knowledge areas (KAs) defined by PMBOK or others. Consequently, project managers often use complementary tools, including Microsoft Office or Google Workspace with customised templates, to cover their needs.

We have been looking for an easy-to-use tool to enable project managers to manage better and produce technical documentation while automating routine tasks via extensive features such as data alignment, validation, and transformation.

escolhida para conceber esta nova ferramenta devido à sua popularidade e flexibilidade. Por exemplo, o MS Excel permite que os seus utilizadores possam adaptar templates às suas necessidades específicas, e executar macros para automatizar tarefas. Todavia, a nossa análise de templates Excel para GP (e.g., Office Timeline, Gantt Excel e Vertex42) revelou também que nenhum suporta adequadamente a abrangência e integração das ACs consideradas, ou não oferece as funcionalidades avançadas pretendidas.

Por conseguinte, desenvolvemos dois templates Excel alinhados com as abordagens tradicionais e ágeis de GP, designados por PSL e PSL-Agile respetivamente (estes templates são genericamente referidos como "templates Excel PSL*" ou apenas por "PSL*").

O template PSL suporta a generalidade das ACs da GP e encontra-se organizado em diferentes folhas e tabelas Excel, que mantêm dependências lógicas e estruturais entre si. Essas ACs são suportadas pelos seguintes grupos: gestão das partes interessadas (organizações, pessoas), integração (definição de projeto, Charter), âmbito (requisitos, entregáveis, metas, WBS), tempo (cronograma), recursos (OBS, RAM, recursos), custo (orçamento), qualidade (entregáveis), risco (riscos, problemas), comunicação (reuniões, fluxo de entregáveis) e aquisições (contratos).

Por outro lado, o template PSL-Agile é estruturado em três grupos principais de folhas e tabelas Excel: Definição Geral, Scrum e Kanban. O grupo de Definição Geral inclui folhas relevantes tanto para o Scrum como o Kanban, como a definição de projeto, organizações, pessoas, equipa e analisador do desempenho da equipa. O grupo Scrum consiste em quatro folhas: backlog do produto, backlog do sprint, analisador do desempenho do sprint e histórico do sprint. Por fim, o grupo Kanban consiste em duas folhas: Kanban e analisador de Kanban. Todos esses grupos estão interligados, permitindo que os utilizadores utilizem simultaneamente tanto o Kanban como o Scrum.

O desenho dos templates PSL* foi inspirado nas principais frameworks e referências internacionais de GP, e tal é visível pela integração da informação associada às suas diversas ACs. Os templates PSL* têm uma curva média de aprendizagem e são fáceis de usar pois aproveitam as capacidades comuns do MS Excel. Além das suas funcionalidades básicas (derivadas das funcionalidades do Excel), os templates PSL* incluem funcionalidades mais

MS Excel was chosen as the technology for developing that tool due to its popularity and flexibility: MS Excel allows users with basic technical knowledge to adapt the initial templates to their specific requirements and employ macros to streamline repetitive tasks.

Our analysis of existing PM Excel templates (such as Office Timeline, Gantt Excel, and Vertex42) also revealed that none adequately support the breadth of KAs we intend to consider nor offer advanced data validation and transformation features.

As a result, we designed two complementary Excel templates, PSL and PSL-Agile, which are aligned with traditional and agile PM approaches. These templates are called "PSL Excel templates", "PSL* templates", or simply "PSL*" for short.*

PSL supports most KAs, is organised across Excel sheets and tables, and maintains logical and structural dependencies. These KAs include the management of Stakeholders (Organisations, People), Integration (Project definition, Charter), Scope (Requirements, Deliverables, Milestones, WBS), Time (Schedule), Resources (OBS, RAM, Resources), Cost (Budget), Quality (Deliverables), Risk (Risks, Issues), Communication (Meetings, Flow of Deliverables), and Procurement (Contracts).

On the other hand, PSL-Agile is structured into three key groups of sheets: General Definition, Scrum, and Kanban. The General Definition group includes sheets relevant to both Scrum and Kanban, such as Project definition, Organisations, People, Team, and Team Analyzer.

The Scrum group consists of four sheets: Product Backlog, Sprint Backlog, Sprint Analyzer, and Sprint History. Lastly, the Kanban group comprises two sheets: Kanban and Kanban Analyzer. All these groups are interconnected, allowing users to utilise both Scrum and Kanban simultaneously.

The design of PSL templates is guided by international frameworks and guidelines while proposing a solution that integrates information from the various KAs. PSL* templates are user-friendly and have a short learning curve because they take full advantage of MS Excel's capabilities.*

avançadas, não encontradas em geral no trabalho relacionado, tais como: extenso número de tabelas de configuração que ajudam a categorizar a diversidade de elementos envolvidos; funcionalidades de personalização; mecanismos de alinhamento e validação que contribuem para uma maior qualidade dos dados; transformação de dados para evitar tarefas manuais ou repetitivas (e.g., na produção automática de gráficos e tabelas como WBS, OBS, RAM); e um sistema de automação de documentos, que permite produzir documentos automaticamente a partir de modelos de documentos parametrizados.

Os templates PSL* estão acessíveis em <https://it-lingo.com>, e são disponibilizados segundo um modelo Freemium. Convidamos a comunidade a explorá-los!

Beyond their basic features, PSL templates offer additional features not commonly found in related work, such as: an extensive number of configuration tables that help to categorise the diversity of elements; customisation features; data alignment and validation; data transformation to avoid manual or repetitive tasks (e.g., to automatically produce graphs and tables such as WBS, OBS, RAM); and a document automation system that helps to create documents automatically.*

PSL templates are available at <https://it-lingo.com> and are based on a Freemium model. Feel free to use them!*

APSI/GPSI • *PTAIS/ISPM*

Perspetivas sobre a Gestão de Projetos de Tecnologias e Sistemas de Informação • *Perspectives on Information Systems Project Management*

